

Едуард Кузьменко

здобувач освітнього рівня «Магістр»
освітньої програми «Американістика та європейські студії»
спеціальності 032 «Історія та археологія»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ, Україна

ВПЛИВ БРЕКЗИТУ НА СИСТЕМУ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація. У статті окреслено виклики, які постали перед системою освіти Великої Британії після Брекзиту. Підкреслюється важливість дослідження та простеження даних тенденцій з української перспективи. У висновках підкреслюється стратегічний характер зміни вектору зовнішньої політики Великої Британії через призму тенденцій у системі освіти.

Ключові слова: Брекзит, освіта, Глобальна Британія, зовнішня політика.

Abstract. The article outlines the challenges facing the UK education system after Brexit. The importance of research and tracking of these trends from the Ukrainian perspective is emphasized. The conclusions emphasize the strategic nature of the change in the vector of the foreign policy of Great Britain through the prism of trends in the education system.

Key words: Brexit, education, Global Britain, foreign policy.

Постановка проблеми та її актуальність. Вихід Великої Британії з Європейського Союзу став важливою подією, що відобразилось на діяльності організації та багатосторонньо вплинула на стан та статус Великої Британії у світі. Для України даний процес є важливим для аналізу, слідкування і розуміння, зважаючи на її європейський та євроатлантичний вектор розвитку.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання Брекзиту та євроскептицизму у Великій Британії з історичної, культурної, соціологічної, філософської перспектив широко розглядалося і продовжує багатосторонньо досліджуватись у вітчизняній та зарубіжній науці. Наприклад, історики А. Грубінко, А. Мартинов, О. Машевський, Л. Ямпольська досліджували різні аспекти Брекзиту. Наразі проводяться соціологічні, політологічні дослідження даних процесів у закордонних освітніх інституціях. Автором безпосередньо досліджувались аспекти становлення та особливостей освітньої системи Великої Британії, Брекзиту.

Цілями статті є:

- проаналізувати тенденції у системі освіти Великої Британії після Брекзиту;
- виокремити перспективи розвитку системи освіти у Великій Британії.

Виклад основного матеріалу. 30 грудня 2020 року було підписано The EU-UK Trade and Cooperation Agreement, який ознаменував момент виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Процес Брекзиту був запущений результатами референдуму ще у 2016 році. Протягом 4-х років тривали складні переговори щодо умов виходу Великої Британії з організації. Деякі аспекти залишаються досі нерегульованими, зважаючи на

неоднозначність, історичні витоки проблематики, можливо неприйнятні для сторін наслідки незваженого рішення. До одних з таких проблем, наприклад, належить питання Північної Ірландії і потенційна можливість порушення Белфастської згоди, що призведе до загострення соціальних, політичних, економічних та інших проблем [1].

Процес Брекзиту став серйозним викликом і перед системами освіти Великої Британії та країн Європейського Союзу. Наприклад, вихід Великої Британії з науково-дослідницьких, академічних програм (Horizon, European Regional Development Fund), програм академічного обміну Erasmus+ та ін. Серйозним викликом стало питання відміни безвізового режиму, можливості стипендій та пільг на навчання для студентів Європейського Союзу у Великій Британії.

Дані процеси відбувалися на фоні паралельного просування курсу «Global Britain», який активно артикулювався Foreign Secretary Великої Британії Ліз Трас [2]. Проєкт нової візії ролі Великої Британії у світі просувається у всіх напрямках зовнішньої політики (від активнішої артикуляції «особливих» відносин з США до поступової переорієнтації інтересів та посилення співпраці з Латинською Америкою, Близьким Сходом та партнерами Тихоокеанського регіону, рушійної військової, політичної, дипломатичної, економічної та гуманітарної підтримки України на фоні російського вторгнення). Даний стратегічний проєкт реалізовується у низці сфер, з яких однією з фундаментальних є сфера освіти. Саме освіта є інструментом формування довгострокового бачення та забезпечення реалізації обраного курсу, соціального впливу.

У освітній сфері новий курс держави та процес виходу від співпраці в рамках Європейського Союзу відобразився у запровадженні у вересні 2021 році Turing scheme. Британська альтернатива Erasmus+ на меті має створення можливостей академічної мобільності для британських студентів (особливо підкреслюється фінансування студентів з обмеженими фінансовими можливостями), не обмежуючись географічно країнами ЄС. У 2021/2022 році програма виділила 100 млн. фунтів стерлінгів для 35 тисяч студентів [3].

На практиці впровадження Turing scheme, яка у 2023 році розпочинає 3-й набір учасників, має низку проблем: затримки з фінансуванням, поступове зменшення реального фінансування, бюрократичні складнощі з поданням заявки [4]. Простеження оперативності та готовності вирішення даних проблем є важливим аспектом, який потрібно відслідковувати у середньо тривалій перспективі.

Звісно, переорієнтація курсу безпосередньо вплинула на притік студентів з країн ЄС. Згідно з Higher Education Statistics Agency кількість вступників з країн-членів ЄС (яких до Брекзиту нараховували 32% від загальної кількості іноземних студентів) скоротилась на 53 % з моменту Брекзиту: з 61 120 вступників у 2020/2021 навчальному році до 31 400 абітурієнтів у 2021/2022 навчальному році. У той же час кількість вступників з інших країн зросла на 32% (наприклад, вступників з Китайської Народної Республіки зросла з 107 тисяч у 2017/2018 навчальному році до 150 тисяч у 2021/2022 навчальному році) [5]. Тобто,

відбуваються важливі процеси у складі іноземних студентів, що здобувають освіту у Великій Британії та є трансляторами британських освітніх традицій у власних країнах.

Більше того, нові програми академічної можливості, що пропонуються Великою Британією, активно використовується урядом Великої Британії як інструмент освітньої дипломатії у двосторонній співпраці з країнами, налагодження якісно нових відносин. Так, наприклад, 10 лютого 2023 року між Великою Британією та Мальтійською Республікою було підписано договір про співпрацю у низці ключових сфер: безпеці, економіці, співпраці у форматі Співдружності, кібербезпеки та ін. У рамках даної ініціативи однією з ключових є співпраця і у сфері освіти («Turing scheme», взаємне визнання професійних кваліфікацій та ін.)[6].

Висновки. Тобто, Брекзит став важливою точкою біфуркації для Великої Британії. Нове бачення місця Великої Британії у світі обумовлює ефективне використання системи освіти, програм академічного обміну та інструментів освітньої дипломатії у позиціонуванні держави. Незважаючи на низку поточних проблем у реалізації освітніх новацій та проєктів, закріплення на міждержавному рівні даних ініціатив, переустановлення правил взаємодії вказують на стратегічний характер даних програм. Для України як держави, що має європейський та євроатлантичний вектори розвитку необхідно слідкувати за даними процесами та практично адаптуватися до нових реалій, ефективно користуватися новими можливостями.

Список використаних джерел

1. Edgington T. Brexit: What is the Northern Ireland Protocol? *BBC*. February 17, 2023. URL: <https://www.bbc.com/news/explainers-53724381>
2. Truss L. Global Britain is planting its flag on the world stage. *Foreign, Commonwealth & Development Office*. September, 20, 2021. URL: <https://www.gov.uk/government/speeches/global-britain-is-planting-its-flag-on-the-world-stage-article-by-liz-truss>
3. Department for Education. *New Turing scheme to support thousands of students to study and work abroad*. December, 26, 2020. URL: <https://www.gov.uk/government/news/new-turing-scheme-to-support-thousands-of-students-to-study-and-work-abroad>
4. British university students hit by delays in post-Brexit travel scheme. *Financial Times*. February 12, 2023. URL: <https://www.ft.com/content/684dd2c7-26bf-4821-95bb-6c6fa1450128>
5. 'Devastating': EU student numbers in UK drop by half since Brexit. *Euronews*. January 27, 2023. URL: <https://www.euronews.com/2023/01/27/devastating-eu-student-numbers-in-uk-drop-by-half-since-brexit>
6. Foreign, Commonwealth and Development Office. *Bilateral Cooperation Framework between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Malta*. February 10, 2023. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-malta-bilateral-cooperation-framework/bilateral-cooperation-framework-between-the-government-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-government-of-the-republic>